

IMPACTO DA NOVA ROTULAGEM NUTRICIONAL NA ESCOLHA ALIMENTAR DO CONSUMIDOR

Renata Dessordi Damião¹

RESUMO

Recentemente, foram propostas e implementadas novas formas de rotulagem nutricional no Brasil, com o objetivo de tornar as informações mais claras e compreensíveis. O estudo teve como objetivo avaliar a percepção dos consumidores em relação à nova rotulagem nutricional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa para explorar a percepção dos consumidores por meio do preenchimento de um formulário estruturado via forms. A amostra foi composta por adultos recrutados aleatoriamente, que foram convidados a responderem esse formulário e não houve identificação dos participantes. Foi realizado a frequência dos eventos em percentual e aplicado o teste de Qui-quadrado (χ^2) para amostra independentes, com o objetivo de avaliar se o conhecimento da nova rotulagem nutricional altera as escolhas alimentares e se influencia as escolhas alimentares do consumidor, adotando um nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Participaram da pesquisa, 100 adultos, sendo a faixa etária predominante de 30 a 40 anos. Foi verificado que existe relação entre conhecer a nova rotulagem nutricional e como isso altera as escolhas alimentares do consumidor ($p = 0,0003$) e, também que houve relação na influência das escolhas alimentares ($p = 0,0005$). Alguns participantes mencionaram dificuldades persistentes em interpretar certos termos técnicos e a necessidade de educação contínua para maximizar o uso das novas etiquetas nutricionais (37%). Conclui-se que os avanços propostos na mudança da rotulagem nutricional impactam na escolha e percepção dos consumidores, ajudando em um maior cuidado no momento das compras do dia-dia. No entanto, a dificuldade na interpretação dos termos técnicos e a necessidade de educação contínua destacam áreas para melhorias.

Palavras-chave: Rotulagem nutricional, Nova rotulagem, Educação nutricional, Alimentos.

ABSTRACT

Recently, new forms of nutritional labeling have been proposed and implemented in Brazil, aiming to make information clearer and more understandable. The study aimed to assess consumers' perception of the new nutritional labeling. This is a qualitative research study designed to explore consumer perceptions through the completion of a structured form via online forms. The sample consisted of randomly recruited adults who were invited to complete the form, with no participant identification collected. Event frequencies were calculated as percentages, and the Chi-square test (χ^2) for independent samples was applied to assess whether knowledge of the new nutritional labeling influences food choices, adopting a significance level of 5% ($p < 0.05$). The study included 100 adults, with the predominant age range being 30 to 40 years. It was found that there is a relationship between knowing the new nutritional labeling and how it changes consumers' food choices ($p = 0.0003$) and that there was also a relationship in the influence on food choices ($p = 0.0005$). Some participants reported persistent difficulties in interpreting certain technical terms and highlighted the need for continuous education to maximize the use of the new nutritional labels (37%).

¹ Docente do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

It is concluded that the proposed advances in changing nutritional labeling impact consumer choices and perceptions, promoting greater care during daily purchases. However, the difficulty in interpreting technical terms and the need for ongoing education highlight areas for improvement.

Keywords: Nutritional labeling, New labeling, Nutritional education, Food.

1. INTRODUÇÃO

A rotulagem nutricional desempenha um papel fundamental na informação dos consumidores sobre o conteúdo nutricional dos alimentos e na orientação de suas escolhas alimentares. Ao longo das últimas décadas, houve um aumento significativo na preocupação com a saúde e a nutrição, levando os consumidores a buscarem informações mais claras e compreensíveis sobre os alimentos que consomem. Como resposta a essa demanda, diversos países têm proposto e implementado novas formas de rotulagem nutricional, visando tornar as informações mais acessíveis e úteis para os consumidores^{1,2}. Essas novas abordagens de rotulagem nutricional frequentemente incluem formatos simplificados, como sistemas de rotulagem frontal ou selos de advertência, que destacam informações-chave sobre a composição nutricional dos alimentos, como teor de gorduras, açúcares, sal e calorias. Acredita-se que essas mudanças possam ajudar os consumidores a fazer escolhas alimentares mais informadas e saudáveis^{3,4,5}.

No entanto, a eficácia dessas novas formas de rotulagem nutricional na orientação das escolhas alimentares dos consumidores ainda não foi completamente compreendida. Embora estudos anteriores tenham sugerido que a rotulagem frontal pode facilitar a identificação de alimentos saudáveis e contribuir para uma dieta mais equilibrada, há variações significativas nos formatos e critérios utilizados em diferentes países, bem como na compreensão e aceitação por parte dos consumidores^{3,5,6,7,8}.

Portanto, este projeto de pesquisa propõe investigar o efeito da nova rotulagem nutricional na escolha alimentar do consumidor, explorando como essas mudanças impactam as preferências e comportamentos alimentares. Ao examinar a percepção dos consumidores em relação à nova rotulagem nutricional e avaliar seu impacto nas escolhas alimentares em um ambiente de compra simulado, este estudo busca fornecer insights valiosos para orientar futuras políticas e intervenções destinadas a promover escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes^{3,9}.

A compreensão do impacto da rotulagem nutricional na escolha alimentar do consumidor é de grande importância para a saúde pública e a promoção de hábitos

alimentares saudáveis. Este projeto de pesquisa contribuirá para preencher lacunas no conhecimento atual, fornecendo evidências empíricas sobre a eficácia da nova rotulagem nutricional e identificando oportunidades para melhorar sua utilidade e aceitação entre os consumidores. Assim, o objetivo do trabalho foi investigar o impacto da nova rotulagem nutricional na escolha alimentar do consumidor, analisando como as informações fornecidas nos rótulos afetam o comportamento de compra e consumo de alimentos, com o objetivo de promover escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes.

2. MÉTODOS

Estudo composto por uma pesquisa qualitativa que se concentrou em explorar a percepção dos consumidores em relação à nova rotulagem nutricional para avaliar o impacto nas suas escolhas alimentares. A amostra foi composta por adultos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, recrutados de forma aleatória.

Para coleta dos dados foi elaborado um formulário via forms com questões que tiveram o objetivo de explorar a percepção dos participantes em relação à nova rotulagem nutricional, incluindo compreensão, utilidade, aceitação e como ela impactou na escolha de alimentos com melhor qualidade nutricional. O formulário foi divulgado por meios eletrônicos e redes sociais (Facebook e Instagram).

Análise Estatística

A análise qualitativa dos dados das entrevistas foi realizada por meio de análise de conteúdo para identificar temas e padrões emergentes relacionados à percepção da nova rotulagem nutricional. Foi realizado a frequência dos eventos em percentual e aplicado o teste de Qui-quadrado (χ^2) para amostra independentes, com o objetivo de avaliar se o conhecimento da nova rotulagem nutricional altera as escolhas alimentares e se influencia as escolhas alimentares do consumidor, adotando um nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

3. RESULTADOS

Participaram da pesquisa 100 pessoas, sendo a faixa etária predominante de 30 a 40 anos, 77 do sexo feminino e 23 do sexo masculino. Os resultados revelaram que 87% dos participantes estavam cientes das mudanças na rotulagem nutricional e 84% a classificaram como uma mudança útil (Figura 1 e 2). Foi verificado que 65% dos entrevistados responderam que essas mudanças influenciaram nas suas escolhas e 69%

alteraram suas escolhas alimentares. Através da análise estatística foi verificado que existe relação entre conhecer a nova rotulagem nutricional e como isso altera as escolhas alimentares do consumidor ($p=0,0003$) e, também que houve relação na influência das escolhas alimentares ($p=0,0005$), Figura 3 e 4. Esse aumento na identificação correta de alimentos ricos em açúcares adicionados, gorduras e sódio, são muito importantes, porque esses componentes estão associados a riscos aumentados de doenças crônicas presentes em 25% dos entrevistados, sendo elas diabetes mellitus, hipertensão arterial e problemas cardíacos.

Os dados qualitativos revelaram que muitos consumidores apreciam a clareza e a visibilidade das novas informações, especialmente o uso de cores e símbolos que destacam os nutrientes críticos. No entanto, alguns participantes mencionaram dificuldades persistentes em interpretar certos termos técnicos e a necessidade de educação contínua para maximizar o uso das novas etiquetas nutricionais (35,2%). A nova rotulagem nutricional parece ter um impacto positivo na escolha alimentar, incentivando consumidores a optar por alimentos mais saudáveis. Este efeito é particularmente notável entre indivíduos com maior nível de educação e interesse prévio em nutrição (84%). Com relação a renda média familiar foi verificado que 70% dos entrevistados tinham renda acima de 5 mil reais, 20% de 3 a 5 mil, 8% de 2 a mil e 2% de 1 a 2 mil e essa variável não teve associação com as mudanças nas escolhas alimentares ($p=0,137$).

4. DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo revelam que as mudanças na rotulagem nutricional impactaram consideravelmente nas escolhas alimentares dos consumidores. Com 87% dos participantes cientes das mudanças e 84% considerando-as úteis, os dados indicam uma aceitação positiva geral, corroborando com achados semelhantes em estudo de Ollberding e Wolf, que investigou como o uso de rótulos alimentares está associado às escolhas alimentares entre adultos nos Estados Unidos¹⁰.

Os resultados do presente estudo no impacto da nova rotulagem nutricional nas escolhas alimentares são consistentes com pesquisas prévias que indicam que rótulos nutricionais claros e informativos podem melhorar a tomada de decisões alimentares⁸. Por exemplo, uma revisão de estudos publicada por Penzavecchia et al., demonstrou que rótulos nutricionais eficazes estão associados a escolhas alimentares mais saudáveis e a uma redução na ingestão de nutrientes prejudiciais, como açúcares, sódio e gorduras saturadas¹¹. Além disso, as associações significativas entre conhecer a nova rotulagem e

alterar as escolhas alimentares está alinhado com a pesquisa de Van der Horst et al., que encontrou correlações significativas entre a compreensão das informações nutricionais e mudanças nas práticas alimentares¹². A capacidade das novas informações nos rótulos em destacar nutrientes críticos através de cores e símbolos foi bem recebida, uma abordagem que também é apoiada pela literatura^{7,11}. A pesquisa de Croker et al. mostrou que sistemas de rotulagem com codificação de cores ajudam a melhorar a compreensão dos consumidores sobre o conteúdo nutricional dos alimentos⁹.

Apesar do impacto positivo, participantes mencionaram dificuldades na interpretação de termos técnicos, sugerindo uma necessidade de educação contínua. Essa dificuldade é uma questão reconhecida em outros estudos^{13,14}. De acordo com um estudo realizado por Campos et al., mesmo com a presença de etiquetas nutricionais melhoradas, muitos consumidores ainda enfrentam desafios na interpretação das informações, o que pode limitar a eficácia das mudanças na rotulagem². A necessidade de educação adicional para maximizar a utilização dos novos rótulos foi um ponto destacado. Isso se reflete na conclusão de um estudo de Braesco et al., que sugeriu que embora os rótulos nutricionais possam ser eficazes, o sucesso na modificação dos comportamentos alimentares depende fortemente de programas educativos que ensinem os consumidores a interpretar corretamente as informações^{15,16,17}.

Os dados mostraram que o impacto dos novos rótulos foi maior entre indivíduos com maior nível de educação¹⁶. Esse achado é consistente com a pesquisa de De Castro e Canella, que evidenciou que consumidores com maior nível de instrução tendem a fazer melhor uso das informações nutricionais e a alterar seus comportamentos alimentares de forma mais eficaz¹⁴.

A análise da renda familiar revelou que não teve uma associação significativa com as mudanças nas escolhas alimentares. Esse resultado é consistente com estudos como o de Rosário et al., que mostraram que, embora fatores econômicos possam influenciar a disponibilidade de alimentos saudáveis, as mudanças nas escolhas alimentares devido a novas informações nutricionais não estão necessariamente correlacionadas à renda, mas sim ao nível de instrução¹⁸.

5. CONCLUSÃO

A introdução da nova rotulagem nutricional demonstrou um impacto positivo nas escolhas alimentares dos consumidores, especialmente na identificação de nutrientes críticos. No entanto, a dificuldade na interpretação dos termos técnicos e a necessidade

de educação contínua destacam áreas para melhorias. A combinação desses fatores pode potencialmente levar a melhores resultados na saúde pública e uma maior conscientização sobre escolhas alimentares saudáveis.

Financiamento : Bolsista do Programa Pesquisa Produtividade da Estácio Ribeirão.

REFERENCIAS

1. Geraldo ML, Carvalho NB, Elias LAS, Campos JM, Sousa KROV, Silva VM. Avaliação do impacto da nova rotulagem na indústria de alimentos. *Brazilian Journal of Development* 2023, 9(6), 19012–19031. <https://doi.org/10.34117/bjdv9n6-021>
2. Campos S, Doxey J, Hammond, D. Nutrition labels on pre-packaged foods: A systematic review. *Public Health Nutrition* 2011, 14(8), 1496-1506.
3. Brasil. Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA). Rotulagem nutricional: novas regras entram em vigor em 120 dias. Brasília, DF: Anvisa. 2022 jun [acessado 2024 jun 13]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/rotulagem-nutricional-novas-regras-entram-em-vigor-em-120-dias>
- 4- Brasil. Resolução da diretoria colegiada - RDC N° 429, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. *Diário Oficial da União* 2020, 8 out.
- 5- Brasil. Resolução da diretoria colegiada - RDC nº 819, de 17 de Março de 2021. Dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. *Diário Oficial da União* 2021, 17 mar.
- 6- Montera PVS, Martins APB, Mais LA, Canella DS. Informação sobre aditivos alimentares nos rótulos de alimentos no Brasil: análise crítica. *Revista de Saúde Pública* 2023, v. 57.

7. Vicente J, Segovia-Siapco G. Effectiveness of front-of-pack labels in promoting healthier food choices: A systematic review. *Int J Evid Based Healthc*. 2020 Mar;18(1):24-37.
8. Shrestha A, Cullerton K, KM, Mays J, Sendall M. Impact of front-of-pack nutrition labelling in consumer understanding and use across socio-economic status: A systematic review. *Appetite*, 2023, 187, 106587.
9. Croker H, Packer J, Simon JR, Stansfield C, R, Viner RM. Front of pack nutritional labelling schemes: a systematic review and meta-analysis of recent evidence relating to objectively measured consumption and purchasing. *J Hum Nutr Diet*. 2020 Aug;33(4):518-537.
10. Ollberding NJ, Wolf RL, Contento I. Food label use and its relation to dietary intake among US adults. *J Am Diet Assoc*. 2010 Aug;110(8):1233-7.
11. Penzavecchia C, Todisco P, Muzzioli L, Poli A, Marangoni F, Poggiogalle E, Giusti AM, Lenzi A, Pinto A, Donini LM. The influence of front-of-pack nutritional labels on eating and purchasing behaviors: a narrative review of the literature. *Eat Weight Disord*. 2022; 27(8): 3037–3051.
12. Van der Horst K, Bucher T, Duncanson K, Murawski B, Labbe D. Consumer Understanding, Perception and Interpretation of Serving Size Information on Food Labels: A Scoping Review. *Nutrients*, 2019 Sep 11;11(9):2189.
13. Roberto AC, Wen S, Ganderats-Fuentes M, Hammond D, Barquera S, Jauregui A, Taillie LS. The Influence of Front-of-Package Nutrition Labeling on Consumer Behavior and Product Reformulation. *Annual Review of Nutrition*, 2021, oct; (41):529-550.
14. De Castro IRR, Canella DS. Organizational Food Environments: Advancing Their Conceptual Model. *Foods*, 2022 Apr; 11(7): 993.

15. Braesco V, Drewnowski A. Are Front-of-Pack Nutrition Labels Influencing Food Choices and Purchases, Diet Quality, and Modeled Health Outcomes? A Narrative Review of Four Systems. *Nutrients*. 2023 Jan; 15(1): 205.
16. An R 1, Shi Y, Shen J, Bullard T, Liu G, Yang Q, Chen N, Cao L. Effect of front-of-package nutrition labeling on food purchases: a systematic review. *Public Health*, 2021 Feb;191:59-67.
17. Pettigrew S, Jongenelis MI, Jones A, Hercberg S, Chantal J. An 18-country analysis of the effectiveness of five front-of-pack nutrition labels. *Food Quality and Preference*, 2023, March: (104): 104691.
18. Rosário R, Duong TV, Fronteira I. Editorial: Dietary intake, eating behavior and health outcomes. *Front Nutr.*, 2023; 10: 1158970.